

令和7年度 卒業論文

BGM付き漫画ビューアのための
音楽推薦システムに関する研究

指導教員 北原鉄朗教授

日本大学文理学部情報科学科

宝田 涼雅

2026年1月 提出

概 要

本研究は、電子コミックの多くが紙の読書体験をそのままデジタル化した形式である一方、アニメ等のようにBGMで演出や没入感を拡張する余地がある点に着目した。最終的に「BGM付き漫画ビューア」の実現を目指しつつ、本論文ではその前提として (1) 漫画シーンの自動解析（区切り・属性抽出）の妥当性と (2) シーン特徴に基づくBGM推薦の有効性を検証した。

提案手法では、大規模言語モデル（LLM）に漫画ページ画像を入力し、ページ間の文脈からシーン区切りを推定する。さらに各シーンに Action / Person / Place / Time / Weather 等のタグを付与し、それらを条件として既存楽曲ライブラリからBGMを推薦する。

評価実験では、5ジャンル（Battle / Gag / Horror / LoveCome / SF）各1作品を対象に、クラウドソーシングで主観評価を収集した。その結果、シーン区切りの適切率は全体平均0.615で一定の妥当性が確認された。また、シーン属性（タグ）の妥当性は4段階評価の平均で全体2.32となり、タグ付与は概ね妥当と評価される傾向が得られた。さらに、BGM推薦の二択比較では、提案手法の選択率が全体0.672となりランダムを上回った。

以上より、本研究は、LLMによるシーン解析結果がBGM推薦の判断材料として一定程度有効であることを示し、一方で、シーン区切りの安定化と、Timeカテゴリに代表される不安定なシーン属性の扱いが課題として残る。また、推薦の失敗ケースを抑制する条件設計の改善に加え、統合したビューアとしての提示と読書体験全体の評価は今後の発展課題である。

目 次

目 次	iii
図目次	vii
表目次	ix
第1章 序 論	1
1.1 背景	1
1.2 目的	2
第2章 関連研究	3
2.1 視覚メディアと音楽の融合に関する研究	3
2.1.1 演出技法と動的表現	3
2.1.2 深層学習による音楽生成	4
2.2 シーン解析とデータセットに関する研究	4
2.2.1 シーン境界検出	5
2.2.2 データセットの役割	5
2.3 本研究の位置付け	5
第3章 提案システム	7
3.1 システム概要	7
3.2 漫画シーン解析機能	9

3.2.1	ページごとの詳細内容記述生成 (Image-to-Text)	9
3.2.2	文脈に基づくシーン分割	9
3.2.3	BGM 推薦用タグの抽出	13
3.3	音楽推薦機能	14
3.3.1	EgGMAAn の概要	14
3.3.2	EgGMAAn を用いた実装詳細	16
第 4 章	評価実験	19
4.1	評価実験の概要	19
4.2	目的	19
4.3	共通設定	20
4.3.1	評価対象データ	20
4.3.2	実験参加者・回答の扱い	21
4.3.3	自由記述	21
4.4	シーン区切りに関する評価	21
4.4.1	評価方法	21
4.4.2	評価結果	22
4.4.3	考察	23
4.5	シーンのタグ付けに関する評価	25
4.5.1	評価方法	25
4.5.2	評価結果	26
4.5.3	考察	30
4.6	BGM 推薦の適合度評価	33
4.6.1	実験設定	33
4.6.2	BGM 推薦の適合度評価結果	35
4.6.3	BGM 推薦の適合度評価結果に関する考察	36
4.7	本章のまとめ	39

第5章 結 論	41
参考文献	43
付 録 A EgGMA _n で選択可能なタグ語彙一覧	47
A Time	47
B Weather	47
C Biome	47
D Place	48
E Person	49
F Action	49
G State (本研究では使用しない)	50

目 次

3.1	BGM 付き漫画ビューアを想定した処理フロー	8
3.2	ページ内容記述生成のためのプロンプト	10
3.3	シーン分割のためのプロンプト	12
3.4	タグ抽出のためのプロンプト	15

表目次

4.1	評価対象漫画 (Manga109 より)	20
4.2	ジャンル別・区切り番号ごとのシーン区切り適切率	23
4.3	各ジャンルにおけるシーン属性 (タグ) 妥当性評価の平均スコア	27
4.4	カテゴリごとに集計したシーン属性 (タグ) 妥当性評価の平均スコア (全タグ)	28
4.5	ジャンルおよびシーン番号ごとのシーン属性 (タグ) 妥当性評価の平均スコア (全タグ)	28
4.6	Action (行動) カテゴリのシーン別平均スコア	29
4.7	Person (人物) カテゴリのシーン別平均スコア	30
4.8	Place (場所) カテゴリのシーン別平均スコア	30
4.9	Time (時間) カテゴリのシーン別平均スコア	31
4.10	Weather (天候) カテゴリのシーン別平均スコア	31
4.11	ジャンル・シーン別平均スコア (Time 除外: 再計算)	33
4.12	ジャンル別 BGM 推薦適合度	35
4.13	BGM 視聴習慣別の提案手法選択率	36

第1章 序 論

1.1 背景

近年、スマートフォンやタブレット端末の普及に伴い、漫画の電子書籍化が急速に進んでいる。読者は時間や場所を選ばず、手軽に多くの漫画作品に触れることが可能となった。このように閲覧環境がデジタルへ移行する中で、読書体験そのものをどのように拡張できるかが新たな関心として生じている。

読書体験の拡張という観点では、アニメ、映画、ゲームといった他のエンターテインメントメディアにおいて、音楽（BGM）が感情の誘導や場面転換の強調に用いられ、物語世界への没入感を高める要素として機能している。例えば、アニメ作品「進撃の巨人」では戦闘シーンや物語の転換点においてBGMが効果的に用いられ、映像表現と音楽が一体となって強い緊張感や感情的高揚を生み出している。また、映画『スター・ウォーズ』シリーズでは登場人物や場面に固有のテーマ曲が用いられ、音楽によって物語構造や感情の流れが明確に提示されている。さらに、ゲーム作品においてもプレイヤーの行動や状況の変化に応じてBGMが切り替わることで、体験全体の没入感が高められている。

一方で、現在の電子コミックの主流は紙媒体の読書体験をデジタル上に再現した形式が多く、音楽や音声といった聴覚情報が活用されている事例はまだ少ない。漫画は基本的に静止画と文字によって構成されるため、場面の雰囲気や登場人物の心情の解釈は読者の想像力に大きく委ねられているのが現状である。

以上を踏まえると、漫画のシーン展開や雰囲気に合わせて適切なBGMを付与できれば、読者の感情移入をより深め、作品世界への没入感を高める新しい読書体験

を提供できる可能性がある。

1.2 目的

本研究では、漫画に BGM を付与して楽しむという読書体験の実現を念頭に、BGM 付き漫画ビューアを構成する要素技術として、漫画ページからのシーン特徴抽出およびそれに基づく BGM 推薦手法を検討し、その実装と評価を行うことを目的とする。

漫画への BGM 付与に関する既存研究としては、アノテーション付きデータセットと音楽生成モデルを用い、漫画内容に応じた楽曲を生成する手法が提案されている [1]。これらは文脈に即した音楽表現を可能とする一方で、生成される楽曲の品質（自然さや一貫性）を安定して保証することが難しく、実運用で継続的に用いる際に出力のばらつきが問題となり得る。

そこで本研究では、音楽をゼロから生成するのではなく、既存の楽曲ライブラリから BGM を推薦する方式を採用する。また、シーン解析においては特定のデータセットに依存した追加学習を行わず、汎用的なマルチモーダル大規模言語モデルを用いてシーン特徴を抽出する。

以上により、読書中に BGM が切り替わる位置と、各シーンの雰囲気を表す特徴を自動で推定し、それらに基づいて BGM を付与できる BGM 付き漫画ビューアの実現可能性を検証する。

第2章 関連研究

本章では、「序論」で述べた目的を達成するために必要となる、視覚メディアと音楽の融合に関する研究、ならびにシーン解析に関する研究を概観する。それらの研究動向を整理した上で、本研究におけるアプローチの位置付けと課題解決方針を述べる。

2.1 視覚メディアと音楽の融合に関する研究

漫画や動画に音楽を組み合わせる試みは、コンテンツ鑑賞体験の拡張に向けて重要な研究領域として発展している。特にデジタル技術の発展に伴い、静止画や映像に対して音楽や音声といった聴覚情報を付与することで、新たな演出表現やインタラクションを生み出す試みが数多く報告されている。本節では、漫画や映像を対象とした既存研究を整理し、視覚情報と音楽を組み合わせるアプローチの特徴と課題について概観する。

2.1.1 演出技法と動的表現

Blin-Rolland は、音楽と漫画が共鳴 (resonance) し合う「Musicomic」という概念を提案した [2]。デジタルコミックにおいて漫画と音楽が相互作用することで、新しい鑑賞体験を生み出せる可能性を議論している。これは、静的メディアである漫画に動的要素として音を加える意義を示している。

また、松下と今岡 [3] はオノマトペに動きを付与する「動的オノマトペ生成システム」を提案した。速度や角度などのパラメータを制御することで静止画に動的表現を付与し、従来の漫画表現に新しいインタラクションを追加した点で意義がある。

2.1.2 深層学習による音楽生成

近年、視覚情報から音を生成する深層学習手法が急速に進化している。Tian らは、動画内容に調和する音楽を自動生成する手法「VidMuse」を提案した [4]。長短期の文脈モデルを組み合わせることで、映像の流れに沿った音楽生成を実現した。しかし漫画は静止画の連続であり、読者の読み進める速度が個々に異なるため、同手法をそのまま適用することは難しい。

漫画から直接音声を生成する研究も存在する。Qian ら [5] はキャラクター画像と文章から感情を推定し、キャラクター固有の声色で音声を生成するモデルを提案した。

さらに、Sharma らによる「M2M-Gen」 [1] は、日本語漫画の文脈に基づいて背景音楽を自動生成するフレームワークであり、LLM (GPT-4) と MusicLM を組み合わせることでシーンごとの音楽生成を実現している。一方で、実運用を想定した場合には、生成される楽曲の品質や構造を一貫して制御することが難しい点が課題として挙げられる。

2.2 シーン解析とデータセットに関する研究

BGM を適切に推薦・生成するためには、コンテンツの構造理解が不可欠である。

2.2.1 シーン境界検出

シーンを自動的に特定する試みとして, Rasheed と Shah [6] は, 動画内のショット特徴 (色や動きなど) を比較し, ショット類似度グラフ (Shot Similarity Graph) を構築・分割することでシーン境界を自動検出する手法を提案した. 彼らのアプローチは, 視覚的な類似性と時間的な近接性を考慮して「意味的なまとまり」を抽出するものであり, 動画と同様に視覚的な連続性を持つ漫画のシーン分割にも応用可能な重要な概念である.

2.2.2 データセットの役割

Huang らの「MovieNet」[7] は人物・ショット・シーン境界などを大規模にアノテーションしたデータセットであり, 映像理解研究の発展に寄与している. 漫画の解析においても Manga109 [8, 9] などのデータセットが存在し, コンピュータビジョンによる漫画画像処理研究の基盤となっている.

しかし, 専用データセットを用いて学習したモデルは, 画風やジャンル差の大きい未知作品に適用しにくい. また, 膨大なアノテーション作業や学習環境の構築が必要となり, 導入コストが高いという問題がある.

2.3 本研究の位置付け

これまでの研究では, 漫画における BGM 付与の手法として, 専用のアノテーションデータを用いた学習や, 音楽生成モデルの活用が模索されてきた. 本研究では, より実用的かつ汎用性の高いシステムの実現を目指し, 以下のアプローチを採用する.

1. 音楽をゼロから生成するのではなく, 既存の音源ライブラリから文脈に適したものを推薦する手法を採用する.

2. 特定データセットで学習したモデルを利用せず、汎用マルチモーダルLLMの推論能力を活用してシーン解析を行う。

これにより、データセット構築やモデル学習のコストを削減しつつ、多様な漫画作品への柔軟な適用を可能にするシステムを構築することを目的とする。

第3章 提案システム

本章では, 漫画に BGM を付与して楽しむという読書体験を念頭に, BGM 付き漫画ビューアを構成する各処理機能の全体構成と, 本研究で実装した範囲について述べる.

3.1 システム概要

本研究で扱う処理フローは, アノテーションのない漫画画像群を入力とし, 物語の文脈に基づくシーン特徴抽出および BGM 推薦を行うものである. 本システムは, 以下の機能から構成される. またこのシステム全体の流れを図 3.1 に示す.

1. 漫画シーン解析機能: 大規模言語モデル (LLM) を用いて, 画像からページごとの状況説明, シーン分割, およびシーン属性 (タグ) の抽出を行う.
2. 音楽推薦・収集機能: 抽出されたシーンタグと基準となる楽曲 (Source Music) を入力として, 音楽推薦エンジン「EgGMA_n[10]」を用いて, 既存の楽曲データベースから最適な BGM を選定し, 自動収集する.
3. BGM 付き漫画ビューア機能: Web ブラウザ上で動作し, ページめくりと連動して BGM の再生・切り替えを行う.

図 3.1: BGM 付き漫画ビューアを想定した処理フロー

3.2 漫画シーン解析機能

漫画シーン解析機能は、アノテーションのない漫画ページ画像群を入力とし、BGM付与に必要なシーン情報を生成する。本研究では、ページ列に対するシーン境界の推定と、各シーンの特徴を表すシーン属性（タグ）の抽出を行う。得られたシーン境界はビューアにおけるBGM切り替え位置として、タグはEgGMA_nへの入力条件として利用する。

本研究では漫画シーン解析を以下の3ステップから構成した。

3.2.1 ページごとの詳細内容記述生成 (Image-to-Text)

最初のステップとして、漫画の各ページ画像を大規模言語モデル (LLM) に入力し、視覚情報を詳細なテキスト情報へと変換する。漫画のページには、キャラクターの表情、背景、オノマトペ、コマ割りなど、非言語的な情報が豊富に含まれている。これらを正確に言語化するため、システムは大規模言語モデル (LLM) に対して「あなたはプロの漫画分析官です」という役割 (Role) を与え、次の観点を含めて記述するようプロンプトで指示している。具体的には、(i) 場所・時間帯・天候・物語上の状態、(ii) 登場人物の表情や行動、人物間の関係性、セリフ内容の要約、(iii) シーンの感情的トーンおよび物語上の役割、の3点である。使用したプロンプトを図3.2に示す。

3.2.2 文脈に基づくシーン分割

次に、生成された全ページ分の要約テキストを時系列順に結合し、物語の「意味的なまとまり (シーン)」を特定する。従来の映像処理におけるシーン分割では、画素の変化量などを用いることが多いが、漫画の場合はページめくりによって視覚情報が不連続になるため、単純な画像処理では文脈の区切れを判断することが難し

ページ内容記述生成プロンプト

あなたはプロの漫画分析官です。

以下の漫画の画像の内容を、客観的かつ詳細に分析し、次の3つのセクションに分けて説明してください。

1. シーンの基本情報: 描かれている場所 (Place/Biome), 時間帯 (Time), 天候 (Weather), および物語上の状態 (State) を記述してください。
2. 人物とアクション: 主要な登場人物の表情, 具体的な行動 (Action), 人物間の関係性 (Person), 交わされているセリフの内容を要約してください。
3. 雰囲気と物語の機能: このシーンの感情的なトーンを記述してください。また、このページが物語全体で果たす役割を記述してください。

説明は簡潔かつ具体的に記述し、必ず上記の3つのセクションを含めてください。

図 3.2: ページ内容記述生成のためのプロンプト

い. そこで本手法では, LLM に全ページの要約を一括で読ませ, 物語の展開 (場所の移動, 時間の経過, 話題の転換など) に基づいて分割箇所を決定させるアプローチをとった.

また, BGM 付きビューアとしての体験品質を考慮し, 以下の制約をプロンプトに含めている (図 3.3 参照).

- 最小単位の確保: 数ページごとに BGM が頻繁に切り替わると, 読者の没入感を損ない, 読書体験を阻害する可能性がある. そのため, 1 シーンあたりの長さが極端に短くならないよう, 一般的な漫画において一つの展開や雰囲気を持続しやすいと考えられる「5~10 ページ程度」を目安としてシーン分割を行う. この範囲であれば, BGM がシーンの雰囲気を十分に表現しつつ, 不要な切り替わりを抑えた再生が可能であると考えられる.
- 連続性の維持: 分割された各シーンは, 必ず連続するページ番号で構成されるように制約を設けた. これは, 実際の漫画読書がページ順に進行するという前提に基づき, ビューア上での BGM 再生とページ遷移の対応関係を明確に保つためである.

シーン区切りの扱い (ページ単位)

本研究では, ページ画像を単位として LLM に入力し, ページごとの内容記述を得たうえで, ページ列に対してシーン境界を推定する. この処理設計上, 境界候補はページ間に限定され, ページ内の途中位置を境界として指定することは行わない. したがって, 1 ページ内に場面転換が含まれる可能性があっても, LLM が推定したページ間の境界のみを区切りとして採用する. これは, 後段のビューアにおける BGM 切り替え位置をページめくりと連動させる設計方針に基づくものである.

シーン分割プロンプト

以下は、漫画のページごとの詳細な内容説明です。

あなたはプロの編集者として、これらの説明を分析し、ストーリーの流れに基づいてページを連続した「シーン」に分割してください。

【分割の判断基準】

以下のいずれかの要素が大きく変化した箇所をシーンの区切りとしてください。

1. 場所 (Place/Biome) の移動
2. 時間 (Time/Weather) の変化
3. 主要な出来事 (Action/State) の開始または終了

【分割ルール】

1. 各シーンは必ず連続するページで構成し、理想的な長さは5~10ページとします。
2. 必ず上記の全てのファイルをいずれかのシーンに含めてください。

図 3.3: シーン分割のためのプロンプト

3.2.3 BGM 推薦用タグの抽出

最後に、分割された各シーンの内容に対して、音楽検索に適した属性タグ（メタデータ）を付与する。ここでは、音楽推薦エンジン「EgGMA_n」が解釈可能な語彙セットに基づき、各カテゴリについてタグを選定させる。

ただし、EgGMA_n が初期状態で備える State カテゴリのタグには「ゲームクリア」「ゲーム失敗」「チュートリアル」「メニュー画面」「イベント」などゲーム用途を想定した語が多く含まれている。実際に漫画シーンを対象として複数回タグ付与を行った結果、State カテゴリは「イベント」といった抽象的なタグに強く偏る傾向が確認された。このような偏りは、漫画シーンの内容差を十分に反映しにくく、BGM 推薦条件として用いた場合にも推薦結果の差異を生みにくくする要因となる。

そのため、本研究では State カテゴリを評価時のみ除外するのではなく、漫画向け BGM 自動付与システムにおいて適用範囲が限定的であると判断し、システム全体として使用しない方針を採用した。以降のシーン属性（タグ）の妥当性評価および BGM 推薦評価は、State カテゴリを除外したタグ集合に基づいて実施する。

本研究で用いたカテゴリと、EgGMA_n において選択可能なタグ（語彙）の例を以下に示す（全タグ語彙は付録に示す）。

- Time：朝，昼，夕方，夜 など
- Weather：晴れ，曇り，雨，雪 など
- Place：学校，病院，公園，家 など
- Biome：森林，草原，砂漠，洞窟 など
- Person：ヒーロー，ヒロイン，仲間，敵 など

- Action：戦い，追跡，逃走，会話 など

使用したプロンプトを図3.4に示す。なお，タグ抽出プロンプトには State も含めているが，上述の偏りを踏まえ，以降の評価およびBGM推薦では State を使用しない。

タグ抽出プロンプトの設計意図

図3.4のプロンプトは，漫画シーンの内容を自由記述させるのではなく，EgGMAnが扱えるタグ語彙へ変換することを目的として設計した。特に，(1) 出力形式の安定化，(2) 語彙の一貫性，(3) 欠損の明示，を重視した。

まず，各カテゴリ（Time/Weather/Place/Biome/Person/Action など）について「シーン全体を最もよく代表するタグ」を選ばせることで，条件を過度に増やさず，シーンの要約としてBGM検索に利用できるようにした。また，カテゴリごとの優先順位（例：Action は最も重要な行動，Person は主要人物の役割）を明記することで，選択基準を統一した。

さらに，タグは「提供された既存語彙のみ」を使用するよう指示し，未登録語の混入による検索失敗を避けた。加えて，適切なタグが見つからない場合は空文字列とすることで，無理な推測による誤付与ではなく欠損を欠損として扱えるようにした。なお，プロンプトには State を含めているが，State は抽象語に偏りやすい傾向が確認されたため，以降のシステム運用および評価では使用しない（前述）。

3.3 音楽推薦機能

3.3.1 EgGMAnの概要

EgGMAn (Engine of Game Music Analogy) [10] は，ゲームやインタラクティブ作品において，作品の特徴とシーンの特徴を同時に考慮してBGMを検索・推薦

タグ抽出プロンプト

あなたは、漫画のシーン分析とデータ構造化を専門とする AI アナリストです。以下の入力には、タグボキャブラリ、漫画のページごとの詳細な説明、およびそれに基づいて分割されたシーンリストが含まれます。

【タスク】

シーンリストの各シーンについて、詳細なページ説明を参照し、その内容に最もふさわしいタグを分類カテゴリごとに選んでください。

【タグ選択の優先順位と定義】

各カテゴリについて、シーン全体を最もよく代表するタグを選んでください。

- State: 物語の進行状況を優先.
- Time: 支配的な時間帯または時代を優先.
- Weather: 支配的な気象条件を優先.
- Place: 具体的な人工物を優先.
- Biome: 自然環境を優先.
- Person: シーンの主要な登場人物の役割や状態を優先.
- Action: シーンで最も長く、または最も重要な行動を優先.

【タグの選択肢】

タグの選択肢は提供された既存の語彙のみを使用してください。

もし適切なタグが見つからない場合は、そのカテゴリの値は必ず空文字列 "" にしてください。

図 3.4: タグ抽出のためのプロンプト

する音楽推薦エンジンである。このエンジンは、すでに使用している BGM の雰囲気や世界観を維持したまま、新しいシーンに合わせた音楽を選択できる点が特徴である。

具体的には、EgGMA_n の使用者は「今使っているシーン (Source Scene)」と「新しく追加したいシーン (Target Scene)」,そして「Source Scene で使っている BGM (Source Music)」を EgGMA_n に入力する。例えば、あるゲームの戦闘シーンで緊張感のある BGM を使っていた場合、その BGM の雰囲気を残したまま、次の静かな探索シーンに合う別の音楽を EgGMA_n が推薦する。これにより、全体の音楽的な一貫性を保ちながら、シーンに適した新しい BGM を導入できる。

EgGMA_n は、既存の BGM の持つ「作品らしさ」を活かしながら、シーンごとの雰囲気や感情の違いに対応することを目指している。本研究では、この EgGMA_n を漫画の BGM 推薦に応用しており、各シーンの説明やタグ情報をもとに雰囲気に合った音楽を自動的に推薦することで、漫画に新たな没入感を与えることを目指している。

3.3.2 EgGMA_n を用いた実装詳細

本研究では、シーン解析で得られたタグを用いて、(i) 漫画一話を代表する基準条件を決定し、(ii) 各シーンに対する推薦を行う二段階の手順を採用した。前者は「漫画全体の雰囲気を表す Source の固定」、後者は「各シーンの Target に対する推薦」であり、それぞれで検索条件の扱い（タグ削減の優先順位）を切り替える。

処理の概要

処理は次の2段階からなる。第1段階では、漫画一話全体から代表的な条件を構成し、これを用いて基準楽曲 (Source Music) と基準シーン条件 (Source Scene)

を決定する。第2段階では、各シーンのタグ (Target Scene) を条件として推薦を行う。両段階とも、候補が得られない場合は検索条件を段階的に緩めて再検索する。

アルゴリズム

手順

1. Source Scene 条件の作成

漫画一話に含まれる全シーンのタグを集計し、頻出タグや候補曲数の多いタグを優先して初期条件（タグ集合）を作成する。

2. Source の探索（再検索つき）

初期条件で検索を行う。候補が得られなければ、次の規則でタグを1つ除外して再検索する。

(a) 漫画内での出現が少ないタグを優先的に除外する。

(b) 同率の場合は、楽曲データベース内の候補曲数が少ないタグを優先的に除外する。

いずれかの検索で候補が得られた時点で、そのときの条件を Source Scene とし、候補上位を Source Music とする。

3. Target の推薦（各シーンごと）

各シーンについて、当該シーンのタグ集合を初期条件として検索を行う。

4. Target の再検索（再検索つき）

候補が得られなければ、楽曲データベース内の候補曲数が少ないタグから順に1つずつ除外し、候補が得られるまで再検索する。

5. 停止条件

候補が得られた場合は推薦候補として採用する。すべてのタグを除外して

も候補が得られない場合は、当該シーンは推薦不能として扱う（本実験ではフォールバックにより0件を回避する設計とした）。

第4章 評価実験

4.1 評価実験の概要

本章では、本研究で構築した各処理機能の出力結果に対し、それらが漫画シーンの内容とどの程度対応していると受け取られるかを評価する。本実験の目的は、BGM付き漫画ビューア全体の完成度を評価することではなく、LLMによって抽出されたシーン特徴およびそれに基づいて推薦されたBGMが、読者の主観的判断において妥当であるかを確認することである。

4.2 目的

本評価実験では、以下の三点を明らかにすることを目的とする。第一に、LLMによって決められた、漫画ページ間のシーンの区切りが、読者の認識と整合しているかを確認する。本研究では、シーン区切りを漫画ビューア上においてBGMを切り替える位置を決定するための基準として用いており、その妥当性を検証することは、BGM付き漫画ビューア全体の設計において重要である。

第二に、LLMによって付与されたシーン属性（タグ）が、漫画シーンの内容を適切に表していると受け取られるかを確認する。本研究におけるタグは、BGM推薦システムにおいてシーン特徴を表す情報として用いられており、タグの妥当性は、後段で行うBGM推薦評価の前提条件となる重要な要素である。そのため、本評価では、タグ単体の性能を切り分けて検証し、どのようなカテゴリのタグが安定して受け入れられ、どのようなタグが不安定となるかを明らかにする。

表 4.1: 評価対象漫画 (Manga109 より)

ジャンル	作品名	作者	ページ数
SF	天晴れ! カッポーレ	菅野 博之	33
ラブコメ	ラブコメ爆烈! かんふー娘	うえだ 美貴	31
バトル	バトル学園ノイズ	猪原 大介	45
ギャグ	がらくた屋まん太	能田 達規	31
ホラー	黄昏通信	田中 雅人	32

第三に, シーン特徴に基づいて推薦された BGM と, シーン情報を用いずに EgGMA_n 内の楽曲から完全にランダムに選択した BGM を比較し, どちらがより漫画シーンに適していると感じられるかを評価する. これにより, シーン解析結果を用いた BGM 推薦が, 単なるランダム選択と比較して, 読者にとって有効であるかを検証する

4.3 共通設定

4.3.1 評価対象データ

本評価実験では, 評価に用いる漫画データとして, Manga109[8, ?] に含まれる漫画作品を使用した.

Manga109 は, 日本の漫画 109 作品から構成されるデータセットであり, 学術研究目的での利用が許可されている. 本研究は非営利の学術研究として本データセットを使用しており, 利用規約に従って実験および評価を行っている.

評価対象となる漫画は, Manga109 に含まれる異なるジャンルの漫画作品から 5 作品を選定し, 各作品について 1 話分 (約 30 ページ (作品により変動)) を使用した. 表 4.1 に評価対象作品の一覧を示す.

これらの漫画画像を入力として処理を行い, LLM によって抽出されたシーン属性およびシーン区切り, ならびにそれらに基づいて推薦された BGM を評価対象とした.

なお, 本研究では漫画作品そのものの内容や作画品質を評価するものではなく, 漫画シーンに対して付与された情報および BGM との対応関係のみを評価対象としている.

4.3.2 実験参加者・回答の扱い

評価はアンケート調査により実施した. 本研究では評価単位を「被験者」ではなく「回答」とし, アンケートフォーム単位で回収した結果を用いて集計を行った. そのため, 異なるアンケート間で同一人物が回答している可能性があるが, 各評価項目は独立した回答集合として扱う.

4.3.3 自由記述

各評価では, 判断理由を自由記述で収集し, 結果を補足する情報として考察で参照する.

4.4 シーン区切りに関する評価

4.4.1 評価方法

シーン区切りの妥当性評価では, システムによって推定されたシーン境界が, 読者の認識するシーン区切りとして適切であるかを評価した.

本評価では, ページ間に提示された境界のみを区切り候補として扱い, ページ途中の切替は評価対象外とした.

アンケートでは、各境界線について「適切である」または「適切でない」の二値選択（はい／いいえ）による回答を収集した。

本研究では、「適切である（はい）」と回答された割合を、当該シーン区切りの妥当性を示す指標として集計し、自由記述欄では、以下の観点を参考に理由を記述するよう指示した。

- 場所の移動
- 時間の変化
- 主要な出来事の区切り

使用するデータ

評価対象は5ジャンルの各作品に対して、LLMにより4~6箇所のシーン区切りが提示され、それぞれについて評価を行った。

実験参加者

参加者はクラウドソーシング（ランサーズ）で募集し、ジャンルごとに10件の有効回答を回収した（計50件）。

また、複数ジャンルに回答した参加者が存在するため、本研究では共通設定で述べた通り、評価単位を被験者ではなく回答（フォーム単位）として扱い、各ジャンルの回答集合を独立に集計した。

ただし、バトルジャンルの1件については、有効な回答が9件となったため、当該項目のみ9件の回答を用いて集計を行った。

4.4.2 評価結果

全体平均の適切率は0.615であった。

表 4.2: ジャンル別・区切り番号ごとのシーン区切り適切率

ジャンル	全体	B1	B2	B3	B4	B5	B6
Battle	0.685	1.000	1.000	0.667	0.222	0.222	1.000
Gag	0.600	1.000	0.500	0.800	0.100	—	—
Horror	0.683	0.000	1.000	1.000	0.900	0.600	0.600
LoveCome	0.600	0.600	0.700	0.600	0.600	0.500	—
SF	0.450	0.500	0.400	0.500	0.400	—	—

※ B_n はシーン n と $n+1$ の間の区切り位置を表す.

“—” は該当する区切りが存在しないことを示す.

ジャンル別のシーン区切り妥当性評価結果を表 4.2 に示す. 表中の値は, 各ジャンルにおいて「はい」と回答された割合を表している.

ジャンル別に見ると, Battle ジャンルおよび Horror ジャンルでは比較的高い適切率が確認され, それぞれ 0.685, 0.683 であった. 一方, SF ジャンルでは適切率が 0.450 と, 他のジャンルと比較して低い値を示した.

区切り位置ごとの結果を見ると, B1 および B2 では多くのジャンルにおいて高い適切率が得られた. 一方で, Battle ジャンルの B4 および B5, Gag ジャンルの B4, Horror ジャンルの B1 など, 一部の境界点では適切率が大きく低下する傾向が確認された.

4.4.3 考察

ジャンル別の結果から, Battle および Horror ジャンルでは比較的高い適切率が得られた一方で, SF ジャンルでは低い適切率となった. これは, ジャンルによってシーン構成の明確さや, 出来事の区切り方に差がある可能性を示している.

適切と評価された区切りの特徴

自由記述回答を確認すると、適切と評価された区切りについては、

- 現在進行形で進んでいた出来事から、過去の回想シーンへと切り替わっているから
- 学校で先生の説教を受けている場面から自宅で勉強している場面に切り替わっていて場所の移動、時間の変化、出来事の区切りが起きている
- 下校して帰宅するという一連の流れから、家の中に場面が切り替わって、家の中での話が始まるから

といった理由が記述されていた。評価の高い区切りでは、明らかな場所の移動や、登場人物の変化が起きているような描写がされていることが多く、読者間での認識が一致しやすいと考えられる。

意見が分かれた区切り・評価が低い区切りの特徴

一方で、意見が分かれた区切りについて、例えばバトルジャンルのB5では、

- (間違っていると思う) 同じ人物たちが戦いを繰り広げている真っ最中で殴りかかるシーンから殴りつけるシーンへと続いているから
- (正しいと思う) ポコポコにされていた転校生の反撃シーンへ切り替わるため

といった理由が見られた。

このような場面では、読者によってシーンの捉え方が異なり、戦闘の中で主人公が優勢になったことを「まだ同じ戦闘シーンと感じる」か「主人公優勢の新しいシーンと感じる」かの判断が分かれやすいことが示唆される。

また、評価が低い区切りについて、ホラージャンルのB1では、

- 場所も時間も出来事も変化しておらず連続的なシーンに思える
- この鉄塔に落雷するシーンは、場面が変わっていないので適切ではない

といった理由が見られた。全員がいいえと答えたこの区切りの前後ページを見ても、前のページが主に鉄塔をフォーカスしているのに対して、後のページは雷が鉄塔に落ちてきたことにフォーカスしている程度であったためシーンは変化していないと回答者が考えたとわかる。しかし、今回の区切りの基準から考えると鉄塔に雷が落ちたこともひとつの出来事といえる可能性があることから、プロンプトの改善が必要である。

LLM によるシーン区切り推定の特徴

以上の結果から、LLM によるシーン区切り推定は、出来事や状況の変化が明確な場面では有効に機能する一方で、物語が連続的に進行する場面では判断が難しくなる傾向があることが示された。

漫画におけるシーン区切りは、明示的な境界を持つとは限らないため、読者の主観的な解釈に依存する側面が大きい。そのため、結果では、意見の分かれるシーンが多く、シーン区切りそのものが曖昧であることを示すものとなった。しかし、評価の低さの原因にプロンプトが関係していると見られたため、プロンプト設計を調整することで、LLM によるシーン区切り精度が向上する余地があることが示唆された。

4.5 シーンのタグ付けに関する評価

4.5.1 評価方法

LLM によって各シーンに付与されたシーン属性（タグ）が、漫画シーンの内容をどの程度適切に表しているかを評価した。アンケートでは、各タグについて「非

常によく合っている」「だいたい合っている」「あまり合っていない」「全く合っていない」の4段階評価を行い、それぞれを3点、2点、1点、0点として数値化した。

本研究では、各タグに対する回答スコアの平均値を算出し、これを当該タグの妥当性を表す指標として用いた。

使用するデータ

5ジャンル（Battle, Gag, Horror, LoveCome, SF）の漫画から選定した5作品、合計30シーンに付与されたタグを対象とした。なお、シーンごとにタグ数が異なるため、総評価数は固定ではない。

実験参加者

参加者はクラウドソーシング（ランサーズ）で募集し、ジャンルごとに10件の有効回答を回収した（計50件）。ただし、シーン区切り評価と同様に複数ジャンルに回答した参加者が存在するため、本研究では被験者ではなく回答（フォーム単位）を集計単位とし、各ジャンルの回答集合を独立に扱った。各ジャンルの回答者は、当該ジャンルに含まれるシーンの各タグに対して評価を行うため、結果として各タグにつき10件の4段階評価が得られる。

4.5.2 評価結果

全タグを対象とした4段階評価（3点～0点）における妥当性スコアの全体平均は2.32であった。これは「だいたい合っている（2点）」を上回る水準であり、多くのタグが概ね妥当と受け取られたことを示す。

ジャンルごとに集計したシーン属性（タグ）妥当性評価の平均スコア

全タグを対象としたジャンル別の平均スコアを表 4.3 に示す。

ジャンル別平均スコアは 2.200 から 2.510 の範囲に分布しており、Gag ジャンルが最も高い値を示した。一方、LoveCome ジャンルは他ジャンルと比較してやや低い平均スコアとなった。

表 4.3: 各ジャンルにおけるシーン属性（タグ）妥当性評価の平均スコア

ジャンル	平均スコア
Battle	2.327
Gag	2.510
Horror	2.281
LoveCome	2.200
SF	2.359

カテゴリごとに集計したシーン属性（タグ）妥当性評価の平均スコア

タグをカテゴリ別に集計した平均スコアを表 4.4 に示す。

Action, Place, Weather の各カテゴリは 2.49 以上の平均スコアを示した。一方、Time カテゴリは 1.897 と、他カテゴリと比較して低い平均スコアとなった。

ジャンルおよびシーン番号ごとのシーン属性（タグ）妥当性評価の平均スコア

ジャンルおよびシーン番号ごとの平均スコアを表 4.5 に示す。

同一ジャンル内においても、シーン番号によって平均スコアにばらつきが見られた。例えば Battle ジャンルでは、シーン 5 が 2.820 と高い値を示した一方で、シーン 7 は 1.280 と低いスコアとなった。

表 4.4: カテゴリごとに集計したシーン属性（タグ）妥当性評価の平均スコア（全タグ）

カテゴリ	平均スコア
Action	2.497
Person	2.273
Place	2.510
Time	1.897
Weather	2.506

表 4.5: ジャンルおよびシーン番号ごとのシーン属性（タグ）妥当性評価の平均スコア（全タグ）

ジャンル	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
Battle	2.080	2.420	2.540	2.520	2.820	2.600	1.280
Gag	2.580	2.420	2.470	2.400	2.640	-	-
Horror	1.650	2.500	2.580	2.680	2.230	2.120	2.120
LoveCome	2.360	2.360	2.060	2.170	1.750	2.400	-
SF	2.460	2.740	1.600	2.600	2.270	-	-

各シーンにおけるシーン属性カテゴリごとの平均評価スコア

表4.6～表4.10は、シーン属性カテゴリ（Action, Person, Place, Time, Weather）について、ジャンル（Battle/Gag/Horror/LoveCome/SF）×シーン番号ごとの平均スコアを示す。ここで、「-」は当該ジャンルにそのシーン番号が存在しないことを表し、「N/A」はシーン自体は存在するが、当該カテゴリに該当するタグが付与されていないため、評価対象外であることを表す。

表4.6（Action）では、最大値は3.00（Gag S5, LoveCome S1・S6, SF S1, Horror S3）であり、最小値は1.10（Battle S7）であった。BattleはS1～S6が2.40～2.80

表 4.6: Action (行動) カテゴリのシーン別平均スコア

ジャンル	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
Battle	2.50	2.60	2.40	1.80	2.80	2.40	1.10
Gag	2.80	2.30	2.30	2.60	3.00	-	-
Horror	1.50	2.50	3.00	2.30	2.40	2.60	2.70
LoveCome	3.00	2.60	2.40	2.80	2.70	3.00	-
SF	3.00	2.90	1.70	2.80	2.40	-	-

に分布する一方, S7のみ 1.10 と低い.

表 4.7 (Person) では, 最大値は 3.00 (Horror S6), 最小値は 1.40 (LoveCome S1) であった. 高値として Battle S1=2.90, Gag S5=2.90 が見られ, 低値として LoveCome S5=1.50, SF S5=1.60 が確認された.

表 4.8 (Place) では, 3.00 が複数箇所で観測され (Battle S3~S5, Gag S1・S2・S4, Horror S3~S5, LoveCome S6, SF S2), 最小値は 0.40 (Horror S1) であった. Battle および Horror では S2 以降に 2.70~3.00 の高値が並ぶ一方, S1 および S7 で低値 (Battle S1=1.00, S7=1.20, Horror S1=0.40, S7=1.40) が確認された.

表 4.9 (Time) では, 最大値は 2.70 (Horror S4), 最小値は 0.00 (LoveCome S5) であった. Battle は S3~S6 が 2.50~2.60 に集中し, S7 は 1.10 であった.

表 4.10 (Weather) では, N/A が多数を占める. 数値が存在する箇所に限ると, 最大値は 3.00 (LoveCome S1, SF S1), 最小値は 0.30 (Horror S6) であり, Battle は S3~S6 が一律 2.90, S7 が 1.10 であった. Gag は S5 のみ 2.50 が存在し, S1~S4 は N/A である.

なお, Weather (天候) カテゴリは, ジャンルによっては屋内場面が多いなどの要因により, カテゴリ自体が付与されない (N/A) シーンが多数存在する. このような欠損の偏りは, 後段で行う BGM 推薦評価における要因分析 (相関計算) にも影響し得るため, タグ評価結果として明示的に表にまとめた.

表 4.7: Person (人物) カテゴリのシーン別平均スコア

ジャンル	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
Battle	2.90	2.70	1.90	2.40	2.80	2.30	1.90
Gag	1.90	2.40	2.20	2.40	2.90	-	-
Horror	2.10	2.60	2.80	2.60	2.40	3.00	2.20
LoveCome	1.40	1.70	2.10	2.40	1.50	2.30	-
SF	2.00	2.50	2.00	2.30	1.60	-	-

表 4.8: Place (場所) カテゴリのシーン別平均スコア

ジャンル	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
Battle	1.00	2.90	3.00	3.00	3.00	2.90	1.20
Gag	3.00	3.00	2.90	3.00	2.70	-	-
Horror	0.40	2.70	3.00	3.00	3.00	2.80	1.40
LoveCome	2.10	2.90	1.70	3.00	2.80	3.00	-
SF	2.10	3.00	1.40	2.80	2.60	-	-

4.5.3 考察

カテゴリ別評価結果に関する考察

比較的高いスコアを示した Action カテゴリについては、戦闘や会話、移動といった行動が漫画のコマ内で描写されるため、被験者が判断しやすかったと考えられる。Place や Weather カテゴリも、背景の雰囲気から推測しやすく、タグ内容に対する納得感が得られやすかったと推測される。

これに対して Time カテゴリのスコアが低かった理由として、時間帯や季節といった情報が漫画内で明示されない場合が多いことが考えられる。自由記述回答においても、「周囲が明るく、雲も見えるので日が出ている時間帯だと考えられる。

表 4.9: Time (時間) カテゴリのシーン別平均スコア

ジャンル	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
Battle	1.90	1.50	2.50	2.50	2.60	2.50	1.10
Gag	2.60	2.00	N/A	1.60	2.10	-	-
Horror	2.60	2.20	1.50	2.70	1.10	1.90	1.80
LoveCome	2.30	2.00	1.20	0.50	0.00	1.30	-
SF	2.20	2.50	1.30	2.50	2.50	-	-

表 4.10: Weather (天候) カテゴリのシーン別平均スコア

ジャンル	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
Battle	N/A	N/A	2.90	2.90	2.90	2.90	1.10
Gag	N/A	N/A	N/A	N/A	2.50	-	-
Horror	N/A	N/A	2.60	2.80	N/A	0.30	2.50
LoveCome	3.00	2.60	2.90	N/A	N/A	2.40	-
SF	3.00	2.80	N/A	N/A	N/A	-	-

明確な時間は記されていないため」といった指摘が複数見られた。

また、「月が出ているし、「夜 11 時を過ぎている」というセリフもあるから」という意見のあるラブコメジャンルのシーン 5 では、LLM が選んだタグは昼であった。このように、夜の室内シーンにおいても背景が白基調で描かれている場合、昼の場面であると誤って解釈されるケースがほかにも確認された。このことから、漫画では、視覚的手がかりが時間帯を必ずしも正確に反映していない場合があると思われる。たとえシーン内で月を描写していても、ほとんどが白背景の室内のシーンの場合に、LLM は明るい背景であるから昼と認識してしまっていると考えられる。これにより、Time カテゴリの判断が困難になる傾向が生じた可能性がある。

シーン別評価結果に関する考察

シーン別の平均スコアを見ると、同一ジャンル内においてもシーンごとに評価にばらつきが確認された。この結果は、タグの妥当性がジャンル全体の特徴よりも、各シーンの構成や描写内容に強く依存していることを示唆している。

具体例として、バトルジャンルのシーン7では、漫画表現として一般的に用いられる斜線の描写が、降雨を表す表現として認識され、Weather カテゴリにおいて「雨」タグが付与される結果となった。しかし、当該シーンは実際には雨天を示す意図ではなく、緊張感や動きを強調するための視覚的表現であったと考えられる。このように、漫画特有の記号的表現が、現実世界の事象を表す要素として誤って解釈される場合があり、特定のシーンにおいてタグ妥当性の評価が低下する要因となったと考えられる。

以上より、タグ付与の妥当性は、シーンの視覚的・物語的な明確さに加え、漫画表現特有の記号や演出方法にも大きく影響を受けることが示唆される。

Time カテゴリ除外による影響

前述の結果から、Time カテゴリは他カテゴリと比較してシーン内容との対応が特に不安定であることが示唆された。そこで、Time カテゴリが全体評価に与える影響を確認するため、Time カテゴリを除外した場合の平均スコアを再計算した。この再計算は、新たな評価実験を行ったものではなく、既存の評価結果に基づく分析である。

Time カテゴリを除外した場合のジャンル×シーン別平均スコアを表4.11に示す。

以上より、Time を除外して再計算した場合、各ジャンルで平均スコアが上昇する結果となった。

表 4.11: ジャンル・シーン別平均スコア (Time 除外: 再計算)

ジャンル	全体	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
Battle	2.392	2.130	2.730	2.550	2.520	2.880	2.620	1.320
Gag	2.619	2.570	2.570	2.470	2.670	2.770	–	–
Horror	2.368	1.330	2.600	2.850	2.670	2.600	2.170	2.200
LoveCome	2.468	2.380	2.450	2.270	2.730	2.330	2.670	–
SF	2.406	2.520	2.800	1.700	2.630	2.200	–	–

4.6 BGM 推薦の適合度評価

本節では, シーン解析結果を用いて推薦された BGM が, 読者にとって漫画シーンに適しているか評価されるかを検証する.

4.6.1 実験設定

本評価では, シーン解析結果に基づいて推薦された BGM (提案手法) と, 比較対象として EgGMA 内の楽曲から完全にランダムに選択した BGM (ランダム選択) を用意し, どちらが漫画シーンに適していると感じられるかを二択形式で評価した.

BGM 推薦条件の設定

まず, 漫画一話に含まれる全シーンのタグを集計し, 漫画全体の雰囲気我代表する条件を作成した. この条件を用いて EgGMA から基準楽曲 (Source Music) を決定し, 以降の推薦で参照する Source Scene として固定した. 各シーンの BGM 推薦では, 当該シーンのタグを Target Scene として入力し, Source の雰囲気を保つ

た推薦を行った。なお、検索で候補が得られない場合は、条件を段階的に緩和して再検索し、推薦が必ず成立するようにした（詳細は第3章に示す）。

シーン解析結果に基づく推薦条件の調整

タグ妥当性評価の結果と考察から、Time カテゴリは他カテゴリと比較して評価が低く、シーン内容との対応が不安定であることが確認された。そのため、BGM 推薦の比較評価実験では、EgGMA_n における検索条件から Time カテゴリを除外した。EgGMA_n は入力条件に基づいて雰囲気に近い楽曲を探索するため、不安定な条件を含めると推薦結果にノイズが生じる可能性がある。本調整により、ノイズの大きい条件の影響を避け、シーン内容と BGM との対応関係に着目した評価を行うことを目的とした。

使用するデータ

評価対象はシーン解析評価で使用した計 30 シーンとした。30 シーンを 6 シーンずつに分割して 5 個のフォームを作成し、各フォームについて提示順を入れ替えた 2 条件 (AB/BA) を用意したため、合計 10 個のフォームとなる。アンケートでは、各シーンにおける二択結果に加え、A・B それぞれの曲調 (印象) と選択理由を自由記述で収集した。したがって、本評価で扱うデータは、各シーンにおける二択結果と、曲調コメントおよび選択理由から構成される。

実験参加者

参加者はクラウドソーシング (ランサーズ) で募集し、上述の 10 個のフォームそれぞれについて 15 件の有効回答を回収した。そのため、本評価における総回答数は 150 件 (= 10 フォーム × 15 件) である。なお、提示順を入れ替えた 2 条件 (AB/BA) は提示順のみが異なる設計であり、先に聴いた方を選びやすいといった

表 4.12: ジャンル別 BGM 推薦適合度

ジャンル	全体	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
Battle	0.619	0.733	0.300	0.600	0.567	0.967	0.533	0.633
Gag	0.740	0.867	0.967	0.467	0.433	0.967	–	–
Horror	0.671	0.867	0.800	1.000	0.933	0.067	0.933	0.100
LoveCome	0.639	0.500	0.767	1.000	0.433	0.233	0.900	–
SF	0.720	0.967	0.967	0.067	0.967	0.633	–	–

順序バイアスの影響を抑えることを目的とした。本研究では他の評価と同様，評価単位を被験者ではなく回答（フォーム単位）として扱う。

4.6.2 BGM 推薦の適合度評価結果

本節では，BGM 推薦の比較評価実験によって得られた結果を示す。

ランダム選択 BGM との比較において，全体の提案手法の選択率は 0.672 となり，ランダムに選択された BGM を上回る結果が得られた。

ジャンル別 BGM 推薦の適合度評価結果

表 4.12 に，ジャンル別およびシーン別の BGM 推薦適合度評価結果を示す。表中の値は，各シーンにおいて，提案手法によって推薦された BGM が，比較対象として用意したランダム選択 BGM よりも適していると評価された割合を表している。

ジャンル別に見ると，Battle ジャンルでは 0.619，Gag ジャンルでは 0.740，Horror ジャンルでは 0.671，LoveCome ジャンルでは 0.639，SF ジャンルでは 0.720 であった。

表 4.13: BGM 視聴習慣別の提案手法選択率

BGM 視聴習慣	提案手法選択率
必ず聴く	0.750000
聴くことが多い	0.759259
たまに聴く	0.657576
ほとんど聴かない	0.663580
全く聴かない	0.683333

BGM 視聴習慣別の提案手法選択率

表 4.13 に、回答者の BGM 視聴習慣別に集計した提案手法の BGM 選択率を示す。

「必ず聴く」および「聴くことが多い」と回答した被験者群では、それぞれ 0.750、0.759 の選択率が得られた。一方で、「たまに聴く」「ほとんど聴かない」「全く聴かない」と回答した被験者群では、選択率は 0.657～0.683 の範囲に分布した。

4.6.3 BGM 推薦の適合度評価結果に関する考察

本節では、BGM 推薦の比較評価で得られた選択率の差が、どのような判断基準で生じたのかを、自由記述（曲調コメント・選択理由）に基づいて考察する。

評価の高いシーンの特徴（自由記述に基づく分析）

高い選択率が得られたシーンでは、提案手法側の BGM がシーンの主要な印象語と一致していることが、自由記述から明確に確認できた。

例えば、ギャグ系のシーン（例：Gag の S2 など）では、選択理由として「明るい」「テンポが良い」「コミカル」といった語が多く見られ、視聴者は場面の軽快さ・テンポ感を再現している BGM を適合の根拠としていた。これは、ギャグ場面

では「日常・会話・ドタバタ」といった要素が視覚的に読み取りやすく、求められる BGM 像が回答者間で共有されやすいことを示唆する。

また、ラブコメの高評価シーン（例：LoveCome の S3）では、「明るい」「爽やか」「軽快」「(若い男女の) やり取りに合う」といった理由が多く、恋愛・会話の雰囲気邪魔しない明るさが重視されていた。このタイプの場面では、BGM が感情の方向（楽しい／前向き）を補強するほど、適合だと受け取られやすい傾向が見られた。

さらに、バトルやホラーにおける高評価シーン（例：Battle の S5, Horror の S3-S4 など）では、「緊張感」「迫力」「激しさ」「戦闘の盛り上がり」「恐怖が迫る」といった語が頻出し、シーンの強度（緊張・危機・加速）を反映する BGM が選好されていた。これらの場面は視覚的にも状況の切迫度が明確なため、BGM に期待される要素（緊張・重さ・加速感）が一致しやすく、結果として提案手法の評価が高くなったと考えられる。

評価の低いシーンの特徴（自由記述に基づく分析）

一方で、選択率が極端に低かったシーンでは、提案手法側の曲調がシーン内容と逆方向に評価されていることが自由記述から確認できた。

例として、SF の低評価シーン（例：SF の S3）では、選択理由の自由記述において「明るい」「コミカル」「テンポが良い」「ドタバタ」といった語が多く見られ、回答者は当該シーンに対して軽快さや陽気さを持つ BGM を求めていることが分かる。しかし、提案手法で推薦された BGM に対する曲調コメントでは「暗い」「怖い」「静か」といった評価が目立ち、シーンに求められる方向性（軽快／陽気）と、推薦 BGM の印象（不穏／静的）が逆方向となっていた。この不一致により、提案手法 BGM よりもランダム選択 BGM が適していると判断され、提案手法の選択率が低下したと考えられる。

同様に、ホラーの低評価シーン（例：Horror の S5, S7）では、選択理由の自由

記述に「怖い」「不気味」「緊張感」「嫌な予感」といった語が多く見られ、回答者は恐怖や不穏さを強調するBGMを適合の判断基準としていたことが示唆される。一方で、提案手法で推薦されたBGMの曲調コメントには「明るい」「日常的」「軽快」といった評価が見られ、場面が要求する不穏さ（怖さ／緊張）と、推薦BGMの方向性（明るさ／軽快さ）が一致しなかった。このため、提案手法BGMよりもランダム選択BGMの方が場面に合うと判断されやすく、結果として提案手法の選択率が低くなったと解釈できる。

自由記述から見える判断基準

自由記述全体を通して、回答者が適合判断に用いた基準は、主に「テンポ（軽快／ゆったり）」「感情方向（明るい／暗い）」「緊張度（迫る／落ち着く）」であった。特に、バトル・ホラーでは「緊張感」「迫力」「不気味さ」、ギャグ・ラブコメでは「明るさ」「テンポ」「日常感」が繰り返し言及されており、ジャンルという大枠よりも、そのシーンが要求する印象語に曲調が一致しているかが、選択を左右していることが示唆された。したがって、今後の改善としては、シーンタグのうち「明るさ／暗さ」「テンポ」「緊張度」に直結する特徴の抽出精度を高め、推薦曲調の方向性が逆転しないような条件設計が有効であると考えられる。

BGM 視聴習慣別の提案手法選択率

さらに、BGM 視聴習慣別の結果（表 4.13）では、被験者の BGM 視聴経験が、シーンと BGM の対応判断に影響し得ることを示す。日常的に BGM を聴くと回答した被験者群において、提案手法の BGM が選択される割合が相対的に高い傾向が確認された。

本評価では、被験者の普段の漫画閲覧習慣に関わらず、全員が BGM を再生した状態で漫画シーンを閲覧し、BGM の適合度を評価している。そのため、普段 BGM

を聴きながら漫画を読まない被験者にとっては、BGMが付与されていること自体が違和感として感じられた可能性がある。

また、被験者が日常的に聴取している音楽は、必ずしも漫画シーンとの対応を意識して選択されたものではない。このため、BGMを聴く習慣が少ない被験者では、「BGMがシーンに合っているかどうか」を積極的に判断すること自体が難しかった可能性も考えられる。

以上より、本結果は評価の正確性や優劣を示すものではなく、被験者のBGM視聴経験の違いが、BGM付き漫画という閲覧形式への受け取り方や違和感の有無に影響し、結果として選択傾向の差として現れた可能性を示すものと考えられる。

4.7 本章のまとめ

本章では、BGM付き漫画ビューアの実現に向けて、シーン解析およびBGM推薦に関する各処理結果が、漫画シーンの内容とどの程度対応していると受け取られるかを評価した。本章の目的として設定した三点について、以下に整理する。

第一に、LLMによって推定された漫画ページ間のシーン区切りについて評価を行った。その結果、全体の適切率（「はい」と回答された割合）の平均は0.615であった。ジャンル別では、Battleが0.685、Horrorが0.683と相対的に高い値を示した一方、SFは0.450と低い値を示した。このことから、本手法によるシーン区切りは、ジャンルやシーンによってばらつきは見られたものの、BGMを切り替える位置を決定する基準として一定の有効性を持つことが示唆された。

一方で、場面転換が曖昧な箇所や、視覚的な変化が小さい箇所では、区切りの妥当性が低く評価されることも確認されているが、プロンプト設計の工夫によって、さらなる安定化が期待される余地があると考えられる。

第二に、LLMによって付与されたシーン属性（タグ）の妥当性について評価を行った。4段階評価（3点～0点）を平均した結果、全体平均スコアは2.32であり、

多くのシーン属性が概ね妥当と評価された。ジャンル別平均スコアは 2.200~2.510 の範囲に分布し, Gag が 2.510 と最も高く, LoveCome は 2.200 と相対的に低かった。また, カテゴリ別平均スコアでは, Action (2.497) , Place (2.510) , Weather (2.506) が高い一方, Time は 1.897 と低く, シーン内容との対応が不安定であることが確認された。この結果を踏まえ, 本研究では BGM 推薦評価において Time カテゴリを除外した。これは新たな実験を追加したものではなく, 既存のタグ評価結果に基づき条件を整理したものであり, タグ妥当性評価が BGM 推薦評価の前提として機能していることを示している。

第三に, シーン特徴に基づいて推薦された BGM (提案手法) と, EgGMA_n 内の楽曲からランダムに選択した BGM を比較する評価を行った。その結果, 全体の提案手法選択率は 0.672 となり, ランダム選択を上回った。ジャンル別では, Battle 0.619, Gag 0.740, Horror 0.671, LoveCome 0.639, SF 0.720 であった。さらに, BGM 視聴習慣別の集計では, 「必ず聴く」0.750, 「聴くことが多い」0.759 に対し, 「たまに聴く」0.658, 「ほとんど聴かない」0.664, 「全く聴かない」0.683 となり, BGM を日常的に聴く層で提案手法が選ばれやすい傾向が見られた。

以上より, 本章の評価実験を通じて, LLM によるシーン区切り推定は全体適切率 0.615 を示し, シーン属性 (タグ) はカテゴリによって妥当性に差があり, 特に Time (1.897) が不安定であることが明らかとなった。また, Time を除外した条件のもとで, シーン特徴に基づく BGM 推薦はランダム選択と比較して高い割合で選好され (全体 0.672) , 提案手法が読者にとって有効である可能性が示された。これらの結果は, 漫画に対して BGM を付与するビューアの実現に向けた, 本手法の有効性と課題を示すものである。

第5章 結 論

本研究では、漫画にBGMを付与することによる読書体験の向上を最終目標とし、BGM付き漫画ビューアの実現に向けた基礎的検討を行った。その前段階として、漫画シーンの自動解析（シーン区切り、シーン属性）およびシーン特徴に基づくBGM推薦が、読者の主観的判断においてどの程度妥当であるかを評価した。評価には、Manga109から5ジャンルの作品を用いた。

提案手法では、LLMでシーン区切りとタグを抽出し、音楽推薦エンジンであるEgGMAnからBGMを推薦した。評価の結果、シーン区切りの適切率の平均は0.615であった。タグ妥当性ではカテゴリ別平均スコアがAction 2.497, Place 2.510, Weather 2.506であった一方、Timeは1.897と低く、カテゴリ間で安定性に差があることが確認された。BGM推薦の比較評価では、提案手法の選択率が0.672となり、ランダム選択BGMを上回った。以上より、本研究は、LLMによるシーン解析結果がBGM推薦の判断材料として一定程度有効に機能し得ることを示した。

一方で、実運用可能なBGM付き漫画ビューアとして完成させるためには課題が残る。第一に、シーン区切り推定は適切率0.615にとどまり、ジャンルや境界点でばらつきが見られるため、区切り判断基準の明確化と安定化が必要である。第二に、Timeカテゴリの不安定さ（1.897）を踏まえた条件設計の改善が必要であり、漫画表現に適した推定方針の検討が求められる。第三に、BGM推薦では全体として0.672を得た一方、シーンによって極端に低いケースが存在するため、曲調の方向性が逆転する失敗の抑制が課題である。第四に、長編作品を対象としたビューア統合と読書体験全体の評価を行い、没入感や違和感などの指標により実用性を検証

する必要がある.

参考文献

- [1] M. Sharma, M. T. Haseeb, G. Xia, and Y. Tsuruoka, “M2M-Gen: A Multi-modal Framework for Automated Background Music Generation in Japanese Manga Using Large Language Models, ” *arXiv preprint arXiv:2410.09928*, 2024.
- [2] A. Blin-Rolland, “Becoming Musicomic: Music and Comics in Resonance, ” *Modern Languages Open*, vol. 2019, no. 1, pp. 1–25, 2019.
- [3] 松下光範, 今岡夏実: “魅了的な電子コミックを創作するための動的オノマトペ生成システム”, 第25回人工知能学会全国大会論文集, 1C1-OS4a-3, 2011.
- [4] Z. Tian, Z. Liu, R. Yuan, et al., “VidMuse: A Simple Video-to-Music Generation Framework with Long-Short-Term Modeling, ” *arXiv preprint arXiv:2406.04321v3*, 2025.
- [5] Z. Qian, J. Liang, and H. Zhang, “Emotion-Aware Speech Generation with Character-Specific Voices for Comics, ” *arXiv preprint arXiv:2509.15253*, 2025.
- [6] Z. Rasheed and M. Shah, “Detection and Representation of Scenes in Videos, ” *IEEE Transactions on Multimedia*, vol. 7, no. 6, pp. 1097–1105, Dec. 2005.
- [7] Q. Huang, Y. Xiong, A. Rao, J. Wang, and D. Lin, “MovieNet: A Holistic Dataset for Movie Understanding, ” *arXiv preprint arXiv:2007.10937*, 2020.

- [8] Y. Matsui, K. Ito, Y. Aramaki, A. Fujimoto, T. Ogawa, T. Yamasaki, and K. Aizawa, “Sketch-based Manga Retrieval using Manga109 Dataset, ” *Multimedia Tools and Applications*, vol. 76, no. 20, pp. 21811–21838, 2017.
- [9] K. Aizawa, A. Fujimoto, A. Otsubo, T. Ogawa, Y. Matsui, K. Tsubota, and H. Ikuta, “Building a Manga Dataset ‘Manga109’ with Annotations for Multimedia Applications, ” *IEEE MultiMedia*, vol. 27, no. 2, pp. 8–18, 2020.
- [10] Ryusei Hayashi and Tetsuro Kitahara, “A system for retrieving video game music,” *Proceedings of the 2024 AES 6th International Conference on Audio for Games*, 2024.

謝 辞

北原鉄朗教授には, 本研究を進めるにあたって手厚いご指導をいただきました.
ここに感謝の意を表します.

また, 研究を進める上で有益な助言をいただきました林龍星先輩にも, 深く感謝
いたします.

付録A EgGMA_nで選択可能なタグ語彙一覧

本付録では、EgGMA_nの入力で選択可能なタグ語彙をカテゴリ別に示す。各カテゴリには「未指定（指定なし）」の選択肢を含むため、以下の一覧では省略する。

A Time

- 春
- 夏
- 秋
- 冬
- 朝
- 昼
- 夜
- 明方
- 夕方
- 休日
- 原始
- 古代
- 中世
- 近代
- 現代
- 未来

B Weather

- 星
- 虹
- 晴れ
- 曇り
- 霧
- 砂
- 雪
- 雷
- 雨
- 小雨
- 大雨
- 突風
- 混沌
- 朝焼け
- 夕焼け
- オーロラ

C Biome

- | | | | |
|-------|-----|------|--------|
| ● 異次元 | ● 北 | ● 川 | ● 水辺 |
| ● 虚無 | ● 氷 | ● 島 | ● 岸辺 |
| ● 宇宙 | ● 炎 | ● 岩 | ● 浜辺 |
| ● 大陸 | ● 花 | ● 崖 | ● 砂漠 |
| ● 海 | ● 毒 | ● 山岳 | ● 荒野 |
| ● 空 | ● 沼 | ● 峡谷 | ● 草原 |
| ● 東 | ● 湖 | ● 洞窟 | ● 森林 |
| ● 西 | ● 泉 | ● 温泉 | ● サバンナ |
| ● 南 | ● 滝 | ● 水中 | ● ジングル |

D Place

- | | | |
|--------|-------|--------|
| ● 仮想現実 | ● 店 | ● 遊園地 |
| ● 都会 | ● 墓 | ● 飲み屋 |
| ● 田舎 | ● 寺 | ● 宿泊施設 |
| ● 街 | ● 神社 | ● 研究機関 |
| ● 村 | ● 教会 | ● 軍事基地 |
| ● 橋 | ● 公園 | ● 城塞 |
| ● 道路 | ● 学校 | ● 牢獄 |
| ● 路地裏 | ● 病院 | ● 倉庫 |
| ● 地下道 | ● 劇場 | ● 工場 |
| ● 飛行機 | ● 式場 | ● 牧場 |
| ● 鉄道 | ● 競技場 | ● 畑 |
| ● 船 | ● 裁判所 | ● 庭 |
| ● 港 | ● 博物館 | ● 家 |
| ● 駅 | ● 動物園 | ● 邸宅 |

- 廃屋
- 遺跡
- 宮殿
- 神殿
- ロビー
- タワー
- ビル
- ジム
- プール
- エステ
- カフェ
- レストラン
- リゾート
- オフィス
- アジト
- カジノ
- キャバクラ
- ナイトクラブ

E Person

- ゆるキャラ
- ヒーロー
- ヒロイン
- スパイ
- ライバル
- ラスボス
- ボス
- モブ
- 大衆
- 貴族
- 偉人
- 仲間
- 孤独
- 平穩
- 不穩
- 敵

F Action

- 戦い
- 探検
- 潜入
- 追跡
- 逃走
- 走る
- 飛行
- 泳ぐ
- 会話
- 休憩
- 遊ぶ
- 買い物
- 謎解き
- 練習
- 支度
- 出掛ける
- 仕事
- 挑戦
- 挑発
- 悪事
- 犯罪
- 騙す
- 謀略
- 議論
- 集会
- 食事
- 癒し
- 祈り
- 儀式
- 公演
- 結婚
- 恋愛
- 魅惑
- 声援
- 勝利
- 敗北
- 破滅
- 復讐
- 仲違い
- 仲直り

- | | | | |
|-------|------|-------|---------|
| ● 出会う | ● 感謝 | ● 混乱 | ● ギャグ |
| ● 別れ | ● 感動 | ● 慌てる | ● レース |
| ● 登場 | ● 葛藤 | ● 危機 | ● スポーツ |
| ● 説明 | ● 決意 | ● 好機 | ● ギャンブル |
| ● 回想 | ● 失意 | ● 騒動 | ● パーティー |

G State（本研究では使用しない）

本研究ではStateカテゴリを使用しないが、EgGMAAnの仕様としては選択可能である。

- | | |
|-----------|-----------|
| ● オープニング | ● ハイライト |
| ● エンディング | ● アナウンス |
| ● タイトル | ● ワールドマップ |
| ● イベント | ● フィールド |
| ● チュートリアル | ● ダンジョン |
| ● メニュー画面 | ● ステージ |
| ● ゲーム失敗 | ● ショップ |
| ● ゲーム成功 | ● 休憩ポイント |